

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ УЗБЕКИСТАНА

Азиза Махмудова Носировна

История Узбекистана Ферганский политехнический институт преподаватель
кафедры общественных наук и

Умиджон Тожибоев Усмонжон ўғли

История Узбекистана Ферганский политехнический институт преподаватель
кафедры общественных наук и

utojiboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6640630>

Аннотация: В данной статье на основе анализа научной литературы рассматриваются процессы становления музыкального искусства и певческого искусства конца XIX века а также изменившиеся с годами и в начале XX века условия становления узбекского музыкального искусства и архивных документов.

Ключевые слова: Рисунки мелодия и пение, классическая музыка, музыкальное наследие, искусство, классическая музыка, давайте певцы

HISTORY OF MUSIC OF UZBEKISTAN

Annotation: In this article, based on the analysis of scientific literature, the processes of formation of musical art and singing art of the late 19th century are considered, as well as the conditions for the formation of Uzbek musical art and archival documents that have changed over the years and at the beginning of the 20th century.

Keywords: Drawings melody and singing, classical music, musical heritage, art, classical music, let's singers

Как известно нам, людям, и певцам искусства, искусства музыки, самого процесса становления музыки, существуют конкретные этапы. Древние традиции и богатое наследие народной музыки имеет история узбек её периоды развития музыки и люди приходят найти на основе развития классической музыки известно богатство человечества, духовная музыка, искусство, эстетическое и будущее мировоззрение определяет полноту, собранную народами в качестве одного из критериев, потому что она придет. Народ, в котором у каждого свои национальные традиции. традиции, ритуалы и ценности заняли достойное место. Музыкальный исполнитель, форма народной музыкальной культуры были разработаны бизнес-процессом и живут тем, что известно всем. Его деятели продолжают оставаться, певец и композитор рассматриваются как достойные конкретных регионов культуры народа. Это также упоминается в исторических данных в этом отношении в прошлом. С момента зарождения музыкальной культуры Узбекистана, люди мира ценностей на земле этой земли веками в творчестве простых людей формировали, а также маъмулий и классическую музыку и пение в разных разновидностях, статус всех способов стихотворных комплексов Узбекистана во главе с жилым как традиция заниматься музыкой, что есть научный потенциал ученых брошюр и написания нот сегодняшний день также создает удивление. народный узбек музыки и их искусство уникальны и специфического уровня в отличной форме люди в процессе национального классического музыкального наследия. Пришедший к началу XX века, под

влиянием русского нашествия, в музыкальную культуру Узбекистана начинает внедряться новое направление. Западная музыкальная культура на основе этих это объяснило бы популярность творчества, найденного в музыке. Примечательно сказать, что любой народ, служащий развитию музыкальной культуры, конечно же, на практике главный результат. Европейская мысль в XX веке приходит начинает ощущать влияние потока композиторлик также на практике ввиду решения творчества начинают находить современную музыку.

Самовив музыки, отождествляемой или божественной в древних источниках. В то время как форма его духовного богатства их духовность на уровне человечества, она развивалась периодами. В этом процессе evrilish charxlanib времени в каждой области совершенствуется, на основе новых творческих отношений обогащается отображение их результатов.[1.3] авторы музыкального наследия древних образцов Узбекистана неизвестны, хотя они жили в памяти народа специфическим образом. Статус моего жениха верен тому, как сегодня Ушшок и другие, "Феруз", "Тановар", "Муноджот" любят бесчисленное множество на смену веку мелодии идут как она устного творчества народа. Тональность этой классической игры, весомость и основательность легли в основу, следует подчеркнуть, что ничего не получилось. Но они созревают как курс, который создается конкретными музыкальными произведениями. Это связано с тем, что их наследие передавалось из поколения в поколение высоким художественным и социальным, а духовное достояние превращалось в общенациональную кормушку. Жить нашими основными ценностями, а также силой живой музыки. Узбекское письмо к нашему музыкальному наследию в музыкальном искусстве - это не недостаток авторского рисунка или пессимизм, а скорее живое Стиль. Из этого следует, что огромная часть таких работ, чем классические или классические, достойна того, чтобы быть использованным качеством, которое естественно.

Классический Музыка мутаорифлик соотношение дать сейчас появляются в пониман ие нет. Фароби "Катта мусиқа китоби" игре слушатели среди решение Найти образовательный зуривычка значимость специаль ные примечания будет. Обычай Стиль срок действия формы желание (чувствовать чувства) и его Красивые суврат (форма)s один быть Музыка и квалификация (Рисунки)s Фароби "практичный Музыка Рисунки" говорит. "Очевидно ч то, Музыка Рисунки некоторые основы зиобычный [mutaorifiy] Естественные науки, некоторые пока Натуральные [физика, в акустике] Естественныенауки, некоторые пока хандаса [геометрия] Рисунки, некоторые Печать [arifmetika] и некоторые практичный Музыка Рисунки принято. Однако мы [говорим], что было основой традиций и теоретических знаний отсюда, что это очень много".[2.23]

Хўжа Абдулқодир Мароғий, живущий в Самарканде и хирот великое творение в период тимуридов (1354-1435), в то время как его "Макосид-уль-алхол" произведения классической музыки в мабдае (сарчашмаси) являются одним и тем же счетом, и природа науки формируется или происходит из хандасы, как риозий мутаорифий отделяет главный фактор. [2.37] сегодня живут, живут, однако, неполноценно, если наше музыкальное

наследие точно так же относится к грядущим мутаорифиям, принадлежащим к этой категории.

Хан обратил внимание на развитие музыкального искусства, а также на будущий период более 46 лет (1864-1910) стоявшего на вершине правительства поэта, композитора и мусикийшуноса Феруза Мухаммеда Рахимкхона (1846-1910) и состояние архитектуры в целом, половину из шести, под руководством покровского сложно вложить в письмо. Это музыка Узбекистана следует подчеркнуть, что развитие идет специфическим процессом. Узбекские специфические изменения происходят после русского нашествия в музыкальном искусстве. В частности, культурная жизнь узбекского народа начала входить в европейскую музыку. Примечательно сказать, что созданное в 1884 году "Туркистанское музыкально - театральное общество обтшество", посвященная его деятельности непосредственно и европейской), музыка сыграла важную роль в продвижении русского искусства широкого о 'рта в Азии. Туркестан, также джадид также внес свой вклад в развитие музыкального искусства, он один из них. В частности, особого признания заслуживает вклад Абдурауфа Фитрата в музыкальное искусство. 1921-восточно-бухарское музыкальное училище года, организация была его первым руководителем. Знающий классическую музыкальную школу (и певец продолжает ее) музыкант Виктор Александрович Успенский тоже вместе с приглашением. IT с этого же времени сборщик "Шашмаком" руководит работой по написанию нот и тонов. По инициативе отца и отца в гийосе абдугани носирова фитрата появились информационные источники власти. впервые бухарским победителем Н. Шашмаком Успенским были сделаны заметки, и опубликовано (1924). Кроме того, Фитрат "Шашмаком", "Узбек о музыке", статьи под названием "Классическая музыка и ее история Узбек" (1927) Узбекистана мусигашунослик науки в XX веке дали начало публикации. [2.17]

Республика Узбекистан в развитии русского музыкального искусства XX века, музыкального искусства намойондаси следует подчеркнуть, чтобы военнослужащие, познакомившиеся с узбекской народной музыкой и его произведениями в жанре творения мира на базе композиторлика вошли. С 1920 года продолжает певицу и новое поколение шакиланди. музыкальное время в течение XX века, во времена развития компетенций рамки требований системы резко меняются, по-новому они соотносятся с потерей веса. Это прежде всего европейская культура на той земле, и он входит в самое форма рассматриваемого образа жизни, музыки и тарбияланганлика связана с новым поколением творческих документальных фильмов. Узбекская музыка XX века с формированием творчества нового поколения - это богиик. Композиторское творчество и современное музыкальное искусство путь его становления и критерии развития существует ряд факторов, связанных с его популяризацией.

В духе современного искусства, музыки и театра через 20-30 лет дать финансовые и моральные возможности развития, специфические для различных действий, дав силу помочь вам. В столичном регионе Узбека и во всех фабрично-заводских, крупных предприятиях образования, средней школе, средних и высших профессиональных театральных и танцевальных ансамблях и певческих кружках один за другим стали появляться особняки. У них это число было слишком велико. В будущем к этой самодеятельности присоединятся некоторые профессиональные театральные,

концертные организации и поставят камень бунедга тамал на полигоне также были созданы кадры талантливых деятелей искусства. Художественная самодеятельность коллектива в республике и профсоюзная организация приходят бунедга, роль которых в процессе развития также эффективна. Китай, вместе с работниками своего ответственного клуба, парка культуры и отдыха, красной чойсонской школы, среднего технического училища и института в самодеятельном театральном ансамбле поющих и танцующих людей в сельской местности коллектива организации, покажите им свое искусство к массе в ночь проведения конкурса, карнавал - отвлечение внимания, особое мероприятие, ставшее традицией ночевки. В этот период хор пения и танца и музыкальный ансамбль в дополнение к крупным предприятиям республики байналмилал дамли прибыли оркестр, военный оркестр, кроме оркестров и ансамблей русских народных инструментов, оркестр симфоник, специальный танцевальный ансамбль бунедга коллектива.

Литература

1. A.Fitrat «O'zbeklar klassik musiqalarini tarixi», Toshkent, 1928
2. A.Jabborov, S.Begmatov, M.Azamova. O 'zbck musiqasi tarixi. —Т.: «Fan va texnologiya», 2018,204+12 bet.
3. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
4. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
5. Tojiboev, Umidjon Usmonjon corners (2020) "PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 26. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss1/26>
6. Abdukhamidov I., Tojiboyev U. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION.
7. Tojiboev U. U., Abdullaev S. I. FORMATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY IN THE YEARS OF THE SOVIET UNION (Based on the analysis of the first stage of tourism development from 1920 to 1936) //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2.
8. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
9. Azimov U., Umurzakov A. GLOBAL PROBLEMS AND GENERAL VALUES. – 2020.
10. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i nraivstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
11. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ISSUES ON HUMAN LIFE //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 26-29.
12. Умурзаков А. М. Влияние различных факторов на процесс обучения студентов //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 176-178.
13. Ergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Market and morality.

14. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. Problems of the impact of environmental problems on human life //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 22-25.
15. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
16. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
17. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
18. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
19. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
20. Олтмишева Н. Г., Эргашев У. А. Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144). – С. 112-114.
21. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
22. Ergashev U., Khakimov A. Environmental problems in the works of eastern thinkers //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 30-32.
23. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.
24. Ergashev U. A., Juraeva N. N. Qualities revered by Amir Temur //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 40-42.
25. Эргашев У. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СЛОЯ СОБСТВЕННИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2021.
26. Ergashev U. A., Hakimov A. M. MYSTICISM-SPIRITUCL-MORAL UPBRINGING //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 133-136.
27. Ergashev U. A., Hakimov A. M., Usmonova M. A. THE PHENOMENON OF JUSTICE IN YOUTH EDUCATION AND ITS CHARACTERISTICS //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 130-132.
28. Хакимов А. М., Эргашев У. А., Холмирзаева Ж. Х. Выборы Узбекистана – прозрачные выборы. – 2020.
29. Тўхтаров И., Эргашев У., Умурзақов А. МАФКУРАВИЙ ОМИЛЛАР ВА ЁШЛАР ТАФАККУРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-100.
30. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
31. Tuhtarov I. et al. Kant's pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – Т. 32. – №. 2. – С. 1633-1636.
32. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.

33. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
34. Қосимов К. И., Эргашев У. А. CHARACTERISTICS OF EASTERN DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 76-79.
35. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
36. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
37. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
38. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
39. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
40. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
41. Ergashev Ulug'bek Adxamovich. (2022). "OMMAVIY MADANIYAT" NING MILLIY QADRIYATLARIMIZGA TA'SIRI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483621>
42. Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich. (2022). GLOBALLASHUV DAVRDA FAN VA TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483608>
43. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
44. Умурзаков А. М. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 3 (75). – С. 15-20.
45. Ulug'bek, Ergashev. "MILLIY QADRIYATLAR TIZIMI VA ULARNING JAMIYAT HAYOTIDA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.4 (2022): 883-889
46. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
47. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
48. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали// Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.

49. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
50. Nosirovna M. A. The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 85-87.
51. Maxmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING "TARIXI JAHONGUSHOY" ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 322-329.
52. Nosirovna M. A. Issues of history world civilization in the scientific research of rh suleymanov //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
53. Makhmudova A. N. ISSUES OF HISTORY WORLD CIVILIZATION IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF RH SULEYMANOV //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
54. 18. Махмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
55. Maxmudova A. The history of obirahmat cave exploration //Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2020. – С. 74-75.
56. Махмудова А. Н. Человек, преданный науке //Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 130-132.
57. Азизахон М. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 233-241.
58. Makhmudova, Azizakhon Nosirovna. "The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 12-2 (2019): 85-87.
59. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
60. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
61. Madaminov A.A.1, Holmirzaev N.N.1, Subxoniddin'sson S.S.1 Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>
62. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион тараққиёт ривожда кимё саноати омили. *Экономика и социум*, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>

63. Xolmirzayev N.N.1 Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
64. Xolmirzayev N.N.1 Key features and factors of modern urbanization. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>
65. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // *Scientific progress*. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).
66. АА Мадаминов, НН Холмирзаев Избирательная система Узбекистана – яркое отражение демократии . Электрон ресурс https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/34422/1/Madaminov_Izбирatel%27na ya_sistema.
67. Тишабаева Лола Арифовна Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан // *Вопросы науки и образования*. 2018. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-voospitanie-studentov-v-vuzah-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 06.01.2022).
68. 21. Тишабаева Лола Арифовна Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана - один из важнейших вопросов // *Вопросы науки и образования*. 2018. №7 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-v-voospitanii-molodezhi-uzbekistana-odin-iz-vazhneyshih-voprosov> (дата обращения: 06.01.2022).
69. 22. Тешабаева Л. А. ВНИМАНИЕ К МЕДРЕСЕ ВО ВРЕМЕНА МИРЗО УЛУГБЕКА // *Инновационное развитие современной науки*. – 2021. – С. 38-43.
70. 23. Усманова З., Тишабаева Л. XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЧОРАГИДА МАРҒИЛОН ИПАКЧИЛИК САНОАТИ РИВОЖЛАНИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ // *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*. – 2020. – Т. 3. – №. 2.